

Faire une histoire visuelle et médiatique du tourisme, un enjeu transmédiatique : l'exemple de la Tchécoslovaquie en contexte de guerre froide

Marie Blanc, LARHRA / Université Grenoble Alpes

Revue touristique, guides de voyage, livres photo-illustrés ou encore cartes postales, brochures et supports publicitaires sont autant de publications, supports, médias qui constituent et définissent le corpus médiatique du tourisme. Au-delà de cette définition extensive, et sans effacer les singularités de chaque média qui le composent, nous pouvons nous interroger : le tourisme et ses objets médiatiques peuvent-ils constituer une catégorie transmédiatique singulière ? En premier lieu, le tourisme met en circulation des personnes, mais également un très vaste ensemble d'images, d'objets et de productions médiatiques, faisant écho à la question posée par Jérôme Bourdon : « Qu'est-ce qui passe d'une nation à l'autre, et comment ? » (Bourdon, 2008). Le tourisme représente ainsi un lieu d'observation intéressant des circulations et transferts à la fois de motifs, de stratégies et de normes médiatiques entre plusieurs espaces géographiques. Les corpus produits dès le XIX^{ème} siècle pour documenter des destinations marquent la proximité entre industries touristiques et photographiques (Bouillon, 2017) et se définissent très rapidement par leur caractère exponentiel. Cette tendance s'accroît tout au long du XX^{ème} siècle, suivant les avancées techniques des procédés mécaniques de reproduction de l'image puis le déploiement de matériel photographique et audiovisuel amateur. Au-delà de ce constat de massification de la mise en circulation des images du tourisme, plusieurs interrogations transmédiatiques émergent, tant du point de vue méthodologique que thématique. Quelles sont les images, thématiques et manières de donner à voir qui circulent d'un espace à un autre ? Comment s'articulent et se répondent les différentes existences médiatiques d'un territoire ? Comment le tourisme, en tant que phénomène transmédiatique, est-il investi par des dessins politiques ? A partir de l'exemple tchécoslovaque, la communication propose d'observer les apports d'une approche transmédiatique appliquée au tourisme, à la fois du point de vue de l'étude des stratégies de communication politique que de celui de la circulation de motifs et de normes éditoriales à l'échelle européenne.

La première question que la communication entend étudier est donc celle de l'existence et de la définition d'un corpus touristique médiatique, plus particulièrement ici de l'existence médiatique de la Tchécoslovaquie. Si l'étude de nombreux objets du corpus touristique a désormais été légitimée par l'historiographie (guides de voyage, cartes postales, portraits de ville et de pays¹, affiches et publicité), il n'existe pas encore d'étude transmédiatique à large échelle spécifiquement dédiée au tourisme. Comment définir un paysage touristique transmédiatique ? L'histoire visuelle et médiatique du tourisme a jusqu'à présent été largement dominée par des études mono-médiatiques, qui connaissent aujourd'hui encore une grande actualité de la recherche et des expositions, les liens entre presse et voyage ont également déjà pu être mis en évidence² et mon travail s'inscrit dans cette continuité historiographique tout en s'efforçant de resituer les médias étudiés les uns par rapport aux autres. Dans ma thèse, et dans cette communication, le choix d'une focale géographique précise, la Tchécoslovaquie, permet de circonscrire la vaste question du tourisme à une étude de cas, d'identifier à partir de là certaines circulations transmédiatiques et d'observer un paysage éditorial et médiatique produit depuis la France et la Tchécoslovaquie. Enfin, un des apports de l'approche transmédiatique

¹ Pour reprendre la terminologie mise en place par David Martens.

² Voir la bibliographie finale et notamment le numéro du Temps des Médias n°8 « Le Tour du monde. Médias et voyages », coordonné par Hélène Eck et Laurent Martin en 2007.

se trouve également du côté de l'étude de la réception, en proposant de restituer une expérience plurielle de lecture et de documentation.

Pour réfléchir au tourisme dans une perspective transmédiatique, un des premiers enjeux réside dans la constitution d'un corpus cohérent (et raisonnable, à l'échelle d'une étude individuelle). Ici seront rapidement présentés les enjeux d'accès et les problématiques de conservation de ces publications, qui ne permettent pas toujours d'envisager une étude exhaustive mais qui permettent de souligner la diversité et la quantité des productions éditées pour la période. La communication souhaite surtout se pencher sur les manières de faire dialoguer des objets médiatiques jusqu'ici majoritairement étudiés isolément. Il s'agit par exemple d'observer comment des images, des auteurs ou des photographes se retrouvent d'un média à un autre, et, dans leurs répétitions, participent aussi à la production d'un discours normé et encadré. L'objectif est aussi de comprendre comment, dans ce dialogue, se construisent des définitions visuelles, politiques et commerciales de soi et de l'ailleurs, spécifiquement liées à leur nature transmédiatique. A partir du corpus établi, il est possible de constater que ces définitions trouvent d'abord leur origine dans un vaste programme mis en place par l'Etat tchécoslovaque, qui centralise la production et l'exportation de ces médias, à destination d'un lectorat étranger³. Ici le transmédiatique se donne d'abord à voir comme stratégie de communication politique. Pour retracer ce programme, les archives des maisons d'éditions, agences de presse et agences photographiques tchécoslovaques concernant ces productions touristiques sont malheureusement largement parcellaires. Les archives consultables à l'heure actuelle sont majoritairement constituées d'échanges avec des ministères, qui permettent néanmoins de renseigner certains aspects (par exemple les besoins croissants en termes de rédacteurs et de traducteurs en langues étrangères⁴) ou de rendre compte d'une grande proximité géographique, parfois au sein de mêmes immeubles, entre les acteurs de ces chaînes de production, appartenant pourtant sur le papier à différentes instances médiatiques. Cet aspect sera exemplifié lors de la communication. Il s'agit ici d'observer comment le transmédiatique s'inscrit dans une stratégie plus large de communication politique, produit d'une proximité entre tourisme et propagande (Neves, 2022).

Grand producteur et exportateur de contenus touristiques, l'Etat tchécoslovaque a notamment publié deux revues touristiques trimestrielles à destination de l'étranger – *Pour vous de Tchécoslovaquie* (1961 – 1992) et *Soyez les bienvenus en Tchécoslovaquie* (1965 – 1990). Après avoir esquissé le portrait d'un paysage médiatique touristique, et afin de circonscrire le propos, la deuxième partie de la communication se concentre sur ces deux revues et sur la manière dont peuvent s'y lire les stratégies transmédiatiques de communication mises en place par l'Etat tchécoslovaque dans le contexte de la guerre froide.

Le présent colloque souligne l'intérêt d'ajouter aux analyses des productions imprimées, celles du corpus audiovisuel. Celui-ci n'est pas directement traité dans ma thèse, mais sa présence est néanmoins très souvent repérable au sein des deux revues étudiées : publicité, interviews ou reportages liés à des contenus audiovisuels sont réguliers. Sans aborder le corpus audiovisuel pour lui-même, mon travail est donc sensible à sa présence par le biais de ses citations et de textes dédiés notamment aux programmes radiophoniques, aux disques, aux livres, ou encore à d'autres revues publiées. Sans se substituer à une véritable analyse transmédiatique entre médias imprimés et audiovisuels, cette première approche permet déjà de souligner leurs intrications et d'observer comment ces espaces médiatiques se définissent eux-mêmes par leur caractère transmédiatique. L'étude de la réception des revues permet aussi de mettre en avant ces relations. A titre d'exemple consulté dans un fonds privé, une auditrice s'adressant à un programme radiophonique francophone, diffusé par la Tchécoslovaquie, reçoit en réponse de sa lettre plusieurs numéros de revues ainsi que des objets promotionnels (l'exemple sera détaillé lors de la communication⁵). La question de la réception et des usages de ces médias est aussi posée puisqu'avant, pendant ou après le voyage, les productions étudiées encadrent autant qu'elles informent le touriste, faisant de son voyage une

³ Orbis et Artia, deux entreprises de commerce extérieur et d'édition de produits éditoriaux en langue étrangère, incarnent ce programme en produisant à large échelle des livres, périodiques, disques ou encore des timbres-poste. Voir Blanc Marie, « *Soyez les bienvenus en Tchécoslovaquie*. Le bonheur touristique en contexte de guerre froide : usages, circulations et fonctions du stéréotype visuel », *Déméter*, 11 | Hiver, 28 mai 2024 (DOI : [10.54563/demeter.1539](https://doi.org/10.54563/demeter.1539)).

⁴ Voir par exemple, aux Archives nationales de Prague [Narodni Archiv], les archives du Ministère de l'Education et de la Culture [Ministerstvo školství a kultury], cote 28, carton 1763 (ensemble non classé d'échanges avec la maison d'édition Orbis).

expérience intrinsèquement transmédiatique. La communication reviendra sur des exemples de mises en scène du rôle des récepteurs et des lecteurs des revues étudiées, notamment via leurs rubriques de courrier des lecteurs ou l'organisation de concours de photographies. Les revues s'affichent comme des protagonistes centraux de la bonne tenue du voyage, depuis sa préparation jusqu'à la médiatisation de son souvenir, notamment en se faisant vitrines des autres productions médiatiques disponibles pour le voyageur.

Une autre manière possible d'approcher ce corpus réside dans l'étude des processus de collaborations éditoriales transnationales, et avec eux les circulations de normes, stratégies et savoirs faire médiatiques, autour du tourisme. Le choix d'étudier l'existence médiatique d'un territoire précis permet d'observer des transferts et emprunts d'origines mixtes, notamment en ce qui concerne les productions photo-illustrées, depuis le photojournalisme, la publicité ou encore l'histoire documentaire et humaniste de la photographie.

Au-delà de la question de la propagande, définir ce paysage médiatique et éditorial permet d'interroger les circulations existantes entre objets produits de part et d'autre du rideau de fer. Le tourisme apparaît alors comme un espace privilégié d'observation de phénomènes de circulations transmédiateurs et transnationales (motifs, mais aussi pratiques, savoirs faire), de collaborations et de transferts éditoriaux. Ces collaborations transnationales sont parfois subies, dans le sens où les rédactions ou maisons d'édition francophones qui s'intéressent à la Tchécoslovaquie n'ont pas d'autres choix que d'obtenir leurs images et informations par les canaux tchécoslovaques officiels. Sont alors produits des objets en apparence coconstruits ou co-écrits, dont les archives ne permettent malheureusement pas de retranscrire avec finesse les processus de collaboration, mais qui interrogent un certain pan de la production médiatique dédiée au tourisme. Il s'agit de comprendre si, et comment, ces médias fonctionnent ensemble, se citent et se répondent d'un espace à l'autre, depuis leurs thématiques, leurs agencements internes jusqu'à leurs modes d'élaboration (appel aux mêmes agences photographiques, autonomie des auteurs, reprise de motifs phototextuels, ...). Les observations faites jusqu'ici montrent que les collaborations effectives sont plutôt rares, à quelques exceptions près sur lesquelles la communication se penchera⁶. Mais au-delà de collaborations effectives, les problématiques posées par le colloque permettent de questionner l'existence de modèles et de normes médiatiques en partage au sein du domaine touristique.

S'intéresser au tourisme par le prisme de ses productions médiatiques offre donc une opportunité de dépasser les cadres nationaux. Au-delà de collaborations effectives, plutôt rares, l'approche transmédiateur permet plutôt de souligner un partage de normes médiatiques, codes éditoriaux, manières de montrer le territoire. Cet aspect permet de s'inscrire dans l'histoire de la guerre froide culturelle en mettant en évidence de nombreuses porosités, entre Europe de « l'Est » et de « l'Ouest », et de participer à la remise en question de ces catégories, suivant le sillage de nombreux travaux contemporains (Kott, 2021). Le tourisme produit-il des formes médiatiques réellement globales, où les particularités nationales s'effacent ? Existe-t-il une manière européenne de donner à voir l'ailleurs, de vendre une destination, de produire un récit médiatique du tourisme ? Parmi les approches possibles, l'étude de ces revues permet de souligner un apparent paradoxe : l'utilisation de codes communs à la presse magazine capitaliste, pour vendre une destination et un modèle socialiste. Ici une éventuelle « esthétique socialiste » passe par la présence de certains motifs, sujets, vocabulaire, mais ne semble pas relever d'une forme médiatique spécifique. Au-delà de l'aspect national, c'est plutôt le caractère commercial de ces publications qui semble devoir prévaloir et à partir duquel émerge une définition commune du voyage réussi, sur laquelle la communication reviendra.

La communication propose ainsi de mettre en évidence l'intérêt de produire une analyse transmédiateur du tourisme, en se basant sur une riche historiographie mono-médiatique, notamment dans la perspective de se placer au plus proche de l'expérience du lecteur voyageur. Espace de circulation par définition, le tourisme est ainsi un observatoire privilégié de phénomènes de transferts et partages, à la fois de motifs et savoirs faire. Au fil des analyses émerge l'idée du tourisme comme expérience visuelle et transmédiateur, dont les publications, au caractère souvent prescriptif, ont des effets sur la définition et l'expérience même du voyage.

⁶ Pour citer un exemple le numéro de *La revue française de l'élite européenne* consacré à la Tchécoslovaquie en 1970.

Bibliographie indicative

Antoine, Philippe, Danièle Méaux, Jean-Pierre Montier, et Centre culturel international. *La France en albums: XIXe-XXIe siècles*. Paris, France: Hermann, 2017.

Aslangul, Claire, Bérénice Zunino-Lecoq (dir). *La presse et ses images : sources, réseaux, imaginaires, méthodes*. Berlin: Peter Lang, 2022.

Bertho-Lavenir, Catherine. *La roue et le stylo: comment nous sommes devenus touristes*. Le Champ médiologique. Paris: Éditions Odile Jacob, 1999.

Bouillon, Marie-Ève. « Le marché de l'image touristique ». *Études photographiques*, n° 30 (20 décembre 2012). <https://journals.openedition.org/etudesphotographiques/3334>.

———. « Naissance de l'industrie photographique. Les Neurdein, éditeurs d'imaginaires (1863-1918) ». Thèse de doctorat, Paris, EHESS, 2017. <https://www.theses.fr/2017EHES0102>.

Bouillon, Marie-Ève et Valérie Perlès. *Nouvelles du paradis: la carte postale de vacances*. Paris, France: Loco, 2023.

Bourdon, Jérôme. « Comment écrire une histoire transnationale des médias ? L'exemple de la télévision en Europe ». *Le Temps des médias* 11, n° 2 (2008): 164-81. <https://doi.org/10.3917/tm.011.0164>.

Chabaud, Gilles, et Évelyne Cohen (dir.). *Les guides imprimés du XVIe au XXe siècle: villes, paysages, voyages*. Paris, France: Belin, 2000.

Cohen, Évelyne, et Bernard Toulhier. « Les guides de tourisme, un patrimoine et un objet d'étude ». *In Situ. Revue des patrimoines*, n° 15 (13 avril 2011). <https://doi.org/10.4000/insitu.723>.

Devanthéry, Ariane. « Les guides de voyage, des portraits de pays ? » *Mémoires du livre / Studies in Book Culture* 14, n° 2 (2023): 1-22. <https://doi.org/10.7202/1109172ar>.

Gervais, Thierry. « L'invention du magazine ». *Études photographiques*, n° 20 (1 juin 2007): 50-67. <https://journals.openedition.org/etudesphotographiques/997>.

Gervais, Thierry, et Gaëlle Morel. *La fabrique de l'information visuelle : photographies et magazines d'actualité*. Paris, France: Textuel, 2015.

Kalantzis, Alexia, Hélène Védrine, et Norbert Verdier, éd. *Les périodiques comme médiateurs culturels : autour de la diffusion des savoirs*. Gif-sur-Yvette, France: MSH Paris-Saclay, 2023.

Kott, Sandrine. *Organiser le monde: une autre histoire de la guerre froide*. Paris, France: Éditions du Seuil, 2021.

Lécole Solnychkine, Sophie, David Martens, et Jean-Pierre Montier. *Portraits de pays : textes, images, sons*. Rennes: Presses universitaires de Rennes, 2024.

Manfred Heiting (dir). *Czech and Slovak photo publications, 1918-1989*. Prague: Torst, 2018.

Martens, David. « Qu'est-ce que le portrait de pays ? » *Poétique* 184, n° 2 (12 novembre 2018): 247-68. <https://www Cairn-info.acces.bibliotheque-diderot.fr/revue-poetique-2018-2-page-247.htm>.

Martens, David, Anne Reverseau, et Xavier Canonne. *Pays de papier. Les livres de voyage*. Charleroi : Musée de la Photographie, 2019.

Martin, Laurent. « Point de vue sur les images du monde. Voyage, photographie, médias de 1839 à nos jours ». *Le Temps des médias* 8, n° 1 (2007): 142-58. <https://doi.org/10.3917/tm.008.0142>.

Martins, Susana S. « Between present and past: photographic Portugal of the 1950s ». *Image & Narrative : online magazine of the visual narrative* 23, n° 23 (2008). <http://www.imageandnarrative.be/inarchive/Timeandphotography/martins.html>.

- Moine, Caroline, Yves Bouvier, et Michael Palmer. « L'Europe au cœur de circulations et de transferts transnationaux ». *Le Temps des médias* 11, n° 2 (2008): 6-9. <https://doi.org/10.3917/tdm.011.0006>.
- Morin, Alice, et Jens Ruchatz. « Photography In/Between Media Formats: The Work of Format from Magazines to Books, from Horst. P. Horst to Henri Cartier-Bresson ». *Interfaces. Image Texte Language*, n° 45 (12 juillet 2021). <https://doi.org/10.4000/interfaces.2234>.
- Nachtergaele, Magali, et Anne Reverseau. *Un monde en cartes postales: cultures en circulation*. Marseille, France: Le mot et le reste, 2022.
- Neves, José, éd. « Photobooks as Propaganda A Platform for Power, Protest and Persuasion ». *PhotoResearcher*, n° 38 (2022).
- Pattieu, Sylvain. « Voyager en pays socialiste avec Tourisme et travail ». *Vingtième Siècle. Revue d'histoire* n° 102, n° 2 (6 avril 2009): 63-77. <https://www-cairn-info.acces.bibliotheque-diderot.fr/revue-vingtieme-siecle-revue-d-histoire-2009-2-page-63.htm>.
- Popa, Ioana. « La circulation transnationale du livre : un instrument de la guerre froide culturelle ». *Histoire@Politique* 15, n° 3 (2011): 25-41. <https://doi.org/10.3917/hp.015.0025>.
- Reverseau, Anne. *Portraits de pays illustrés Un genre phototextuel*. Lire et voir, n° 3 in *La Revue des lettres modernes*. Paris: Classiques Garnier, 2017. <https://doi.org/10.15122/isbn.978-2-406-05647-8>.
- Reverseau, Anne, et Galia Yanoshevsky (dir.). « Images d'un Pays. Circulation Iconographique et Identités Nationales ». *Image & Narrative* 22, n° 2 (2021). <https://www.imageandnarrative.be/index.php/imagenarrative/issue/view/156>.
- Sándor, Kálai. « Regards croisés sur la culture médiatique européenne ». *Belphegor. Littérature populaire et culture médiatique*, n° 18-1 (11 janvier 2020). <https://doi.org/10.4000/belphegor.2155>.
- Venayre, Sylvain. « Le voyage, le journal et les journalistes au XIXème siècle ». *Le Temps des médias* 8, n° 1 (1 décembre 2007): 46-56. <https://doi.org/10.3917/tdm.008.0046>.